

KUR'AN'DAKİ GÜZELLİK

“...Allah kendi cemaline Celâl ismini karşı tuttu.
Cemal galip geldi. Eşya bu sebeple belirdi...”

Mutlak güzelden yalnız güzel zuhur eder. Ve gerçekten de Kur'an bize, mutlak güzelin, eşya ve olaylar halinde bir zuhuru olarak kainatın, olabileceğın en güzeli olduğunu söyler. Yaratanı güzel,yaratılanı güzel, dini güzel, kitabı güzel, mü'mini, imanı hep güzeldir Kur'an da, kendisini Allah tarafından bildirilenlerin en güzeli olarak tanıtır: “Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur'an'a) uyun.” Kur'an 39/55

Gazâli Allah'a ulaşmanın nurdan ve karanlıktan yetmiş bin perdesi olduğunu söyler ve devam eder:

“Birinci perde nefistir.Nefis Allah ile kul arasındadır. O perde Allah'ın bir emri rabbanisidir, kalbin sırrıdır.Kalpте hakkın özü tecelli eder. Hatta bütün hakikat âlemi kalp gözüyle seyredilir.Kalp gözüyle görenler için, şark ile Garp bir alur. Allah'ın nuru ilk anda kapalı olan kalbe tecelli edince, CEMAL'i de parlamağa başlar.”

İşte yaratılan âlemin güzelliğini görebilmek, Allah'ın CEMAL sıfatıyla tecellisinin anlamlarını kavrayabilmek amacıyla, Kur'an'da **güzel** olandan kastın ne olduğunu anlamak gerekir. Bu amaçla yola çıktığımızda, bizim yapmayı uygun gördüğümüz, Kur'an'da, Türkçe'deki güzel kelimesine karşılık olabilecek sözcükleri bulmak, sonra da bu kelimelerin kullanıldığı yerlerdeki anlamlarından yola çıkarak bir sonuca ulaşmayı amaçlayan, tümevarımcı bir metod izlemektir.

Kur'an'da güzeli araştırırken kendimize temel aldığımız sözcükler **hüsn**, **cemal**, **tezyin** dir. Elbette incelemenin amaçlarıyla kıyaslandığında hem kullandığımız yöntem hem de inceleme modeline dahil ettiğimiz değişkenlerin sayısı son derece yetersizdir. Zaten bizim de bu incelemeye amacımız iddialı bir sonuca ulaşarak ileriki çalışmalara kaynaklık edebilecek bir yazı ortaya çıkarmak olmayıp, sadece kendi açımızdan bu konuda bir fikir edinme, ileride olası kullanımlarımızda faydalanabilmek üzere söz konusu sözcüklerin kullanıldığı ayetlerin düzenli bir dökümünü hazırlamaktan ibarettir. Bu sebeple yapılacak her türlü hatanın (ki mutlaka olacaktır) hoşgörüyle karşılanması umulur.

Ayetlerin Türkçe karşılıkları için yararlanılan temel Kur'an-ı Kerim mealı olarak Prof.Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Doc. Dr. Ali Turgut, Doç.Dr. Mustafa Çağrııcı, Doc.Dr. İbrahim Kâfi Dönmez ve Doç.Dr.Sadreddin Gümüş'ten oluşmuş bir heyet tarafından hazırlanmış **Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Mealı** isimli meal kullanılmıştır (Hem 1992 hem de 1995 baskısı). Gerek görülen hallerde de Abdullah

Aydın'ca hazırlanmış bir diğer Kur'an meali ile Yaşar Nuri Öztürk'ün hazırlamış olduğu üçüncü bir mealden de yararlanılmıştır. Metinlerde aranan kelimenin Türkçesi farklı farklı kelimelerle karşılandığı için, tercüme metinde o kelimeye karşılık olarak kullanılmış Türkçe sözcükler daha koyu yazılmak suretiyle belirtilmiştir. Ancak bunların ait oldukları tamlama vs. belirtilmemiştir. Bazen tercümelerde "güzel" olarak geçen sözcüklerin işaretlenmediği görülebilir bunun sebebi Kur'an'ın orjinal dilinde kullanılan kelimenin bizim aradığımız sözcüklerin karşılığı olmamasındandır. Ters olarak bazen de "doğru", "dürüst" gibi sözcükler koyu yazılmıştır ki bu da aradığımız sözcükler için tercih edilen Türkçe sözcüklerin tercümanlarca bu şekilde seçilmiş olmasındandır.

Cemal,Hüsn,Tezyin Kelimelerinin Anlamları ve Kur'an'da Geçtiği Ayetler

CEMAL

Anlamı

Cemal : 1. Dağınık şeyleri toplamak 2. Eritmek 3. Ahlâkı ve şekli, yaratılışı güzel olmak 4. ıcmal etmek 5. Kısa söylemek 6. Bir şeyin talebinde acele ve ifrat eylemeyip tennî ve itidâl ile hareket etmek 7. iyiliği ve ihsanı çok ve güzel etmek 8. Güzelleştirmek, tezyin etmek, süslemek 9. Güzel davranmak, iyi muamele etmek 10. Süslenmek 11. Belaya dayanmak 12. Erimiş yağ yemek 13.Yavru deve haline varmak 14. Güzel saymak 15. Çobanlar ve sahipleri ile birlikte deve sürüsü 16.Güzellik 17. Güzelleşme 18. Estetik Bilimi 19. Güzellik tanrıçası Venüs 20. Uzun, iri yaratılışlı 21. Erkek deve 22. Kalın ip, halat 23. İnsan topluluğu 23. Bülbül 24. Herşeyin topluluğu 25.Nahivde cümle. Hepsi. Toptan. Toptan bir defada 26. Toptan sattı 27. Toptancı 28. Çatı altındaki üç köşeli yan duvar 29.Deve sahibi 30. Deve çobanı 31. Çok güzel 32. Aşırı güzel 33.Halat. Kalın ip 34. Harflere rakamlar verilmek suretiyle yapılan hesap 35. Semiz kadın 36. ıç yağı eriten kişi 37. Güzellik sahibi. Güzel endamlı 38. ihsan, iyilik 39. Eritilmiş yağ 40. Nankörlük, nankör 41. Veciz söz 42. Özet, kısa 43. Cismi tam hayvan 44. inci 45. Jimnastik

Cemal: 1. Allah'ın lütuf ve ihsan sıfatıyla tecellisi

2. Yüz güzelliği

Cemal-i Hak, Allah'ın güzelliği ki mü'minler cennette onu temaşa edecekler.

Cemallullah 1. Allah'ın cemali, Allah'ın güzelliği 2. Allah'ın lütfu ihsanıyla tecellisi

Cemal: yüz güzelliği

- Cemal: 1. Yüz güzelliği, fertteki güzellik
2. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsan ile tecellisi

Cemal: Sufilere göre Tanrı'nın Cemal ve Celal diye adlandırılan iki tecellisi vardır. Tanrı lütuf ve rızasına ait sıfatlara, lütuf ve merhamette tecellisine camal denir. Yine Sufilere göre, bir bakıma celal ile cemal birdir. Çünkü Tanrı celaliyle bütün mevhum varlıkları yok edince cemali ortaya çıkar. Sufiler Tanrı'nın eşyada meydana çıkmasını kutsal bir olaya bağlarlar: "Ben gizli bir hazine (kenz-i mahfil) idim, bilinip tanınmak istedim ve yaratıkları yarattım.

Kur'an'da Geçtiği Ayetler

12/18 "Gömleğinin üstünde yalancı bir kan ile geldiler.(Yakub) dedi ki : Belki de nefisleriniz size (böyle bir işi güzel gösterdi. Artık (bana düşen) **güzel** bir sabırdır..."

12/83 "(Babaları)dedi ki : Bilakis nefisleriniz size (böyle bir) işi güzel gösterdi. (Bana düşen) artık **güzel** bir sabırdır..."

15/85 "Biz gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara **güzel** bir hoşgörüyü hareket et"

16/6 "Sizin için onlarda ayrıca akşamleyin getirirken sabahleyin salıverirken, bir **güzellik** (bir zevk) vardır."

33/28 "Ey Peygamber ! Eşlerine şöyle söyle : Eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim de, sizi **güzellikle** salıvereyim."

33/49 "Ey iman edenler ! Mü'min kadınları nikahlayıp da, henüz dokunmadan onları boşarsanız, onları iddet müddetince bekletmeniz gerekmez. O halde onları faydalandırın. Ve onları **güzel** bir şekilde serbest bırakın"

70/5 "(Resül'üm) şimdi sen **güzelce** sabret.

73/10 "Onların söylediklerine katlan ve onları **güzel** bir şekilde terket."

HÜSN

Anlamı

Hüsn :1.Güzel olmak, yakışıklı olmak 2. Bir şeyi iy güzel etmek 3. Bir şeyi bilmek 4. Bir şeyi güzel bulmak 5. Zinetlendirmek, süslemek 6. Güzellikte üstün olmak 7. Latif bir şekilde muamele etmek 8. güzelleşmek 9. Süslenmek 10. Güzel saymak 11. Daha güzel 12. Güzel olan şey 13. iyi 14. Güzel, çok iyi 15. Güzellik 16. Boru çiçeği 17. Güzel iyi sonuç 18. Güzel akibet 19. Güzel muamele 20.Lütuf 21. Zafer 22. Allah'ın güzel isimleri 23. Güzel amel 24. Güzel söz 25. iyilik 26. Nimet 27. Günahın zıttı 28. Vücutta güzel

kısımlar 28. Güzelleştiren 29. iyi niyetle 30. Hüseyin Hasan (R.A.) 31. Güzel, hoş, iyi 32. Yüksek 33. Güzel kadın 34. Saka kuşu 35. İhsan 36. Yardım 37. Cömertlik 38. Beğenme 39. Güzel bulma 40. Zafer ve şehadet

Hüsn : 1. Güzellik, iyilik
2. Eksiksizlik
3. Cemal ile kemal

Hüsn : Duyuları okşayan, göze hoş gelen, güzel iyi
1. Güzellik iyilik
2. Her türlü noksanlıktan uzak olma, tamlık, olgunluk

Kur'an'da Geçtiği Ayetler

3/14 “Nihayet varılacak **güzel** yer Allah'ın huzurudur...”

3/148 “Allah onlara dünya nimetini ve daha da **güzeli**, ahiret sevabını verdi. Allah **güzel** davrananları sever.”

3/195 “...Allah, mükafatın en **güzeli** kendi nezdinde olandır.”

13/29 “İman edip güzel âmel edenler için mutluluk ve varılacak **güzel** yurt (cennet) vardır.

38/25 “Böylece onu bağışladık. Yanımızda onun yüksek bir makamı ve **güzel** bir geleceği vardır.”

38/40 “Doğrusu onun, bizim yanımızda yüksek bir makamı ve **güzel** bir istikbali vardır.”

38/49 “İşte bu bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara **güzel** bir gelecek vardır.”

4/69 “Kim Allah'a ve Rasul'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîklar, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne **güzel** arkadaştır.”

18/31 “İşte onlara içinden ırmaklar akan And cennetleri vardır. Onlar And cennetlerinde tahtlar üzerinde kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler; ince ve kalın dibâdan yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne **güzel** kalma yeri.”

25/76 “Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne **güzel** bir yerleşme ve ikamet yeridir.”

2/83 “.....İnsanlara **güzel** söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin diye de emretmiştik.”

18/86 “..Bunun üzerine biz ey Zü'l-Karneyn ! Onlara azap etmen veya onlar hakkında **iyiliğe** yönelmen senin hakkındır dedik”

27/11 “Ancak kim haksızlık yapar,sonra yaptığı haksızlığı **iyiliğe** çevirirse, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyı, çok merhamet sahibiyim.”

29/8 “Biz insana ana-babasına **iyi** davranmasını tavsiye etmişizdir...”

42/23 “O söylenenler Allah’ın iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimettir. De ki ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir **iyilik** işlerse onun sevabını arttırırız....”

33/52 “Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen bunları başka hanımlarla değiştirmen, **güzellikleri** hoşuna gitse bile sana helal değildir...”

3/37 “Rabbi Meryem’e **hüsn**-i kabul gösterdi; O’nu **güzel** bir bitki olarak yetiştirdi....”

2/245 “Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödenmesi için Allah’a **güzel** bir borç (Karz-ı hasen) verecek kim var ?..”

5/12 “...Allah onlara şöyle demişti : ‘Bem sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar,zekâtı verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah’a **güzel** borç verirseniz andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ...”

8/17 “(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü; attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. ve bunu, mü’minleri **güzel** bir imtihanla denemek için (yaptı)..”

11/3 “Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz sonra da O’na tevbe etmebniz için(indirildi) Eğer bu emrolunanları yaparsanız sizi tayin edilmiş bir süreye kadar **güzel** bir şekilde yaşatır ve faziletli olan herkese kendi lütfunu verir...”

11/88 “(şuayb) dedi ki : Ey kavmim ! Eğer bu Rabbinden apaçık bir delil üzerinde isem ve O bana tarafından **güzel** bir rızık vermiş ise buna ne dersiniz...”

16/67 “Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de **güzel** gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.

16/75 “Allah’ı hiçbirşeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katınızda kendisine verdiğimiz **güzel** rızıktan gizli ve açık olarak harcayan bir kimseyi misâl verir...”

18/2 “(Kafirler) Kendi katından şiddetli bir azap ile korkutmak, güzel âmel ve hareketlerde bulunan mü’minlere de **güzel** bir ecie (cennet) olduğunu müjdelemek için yaptı.”

20/86 “Bunun üzerine Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü ‘Ey kavmim !’ dedi : Rabbiniz size **güzel** bir vaadde bulunmamış mıydı ? şu halde size zaman mı çok uygun geldi, yoksa”

22/58 “Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah **güzel** bir rızıkla rızıklandıracaktır. şüphesiz Allah’ın bizzat kendisi rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

28/61 “şu halde kendisine **güzel** bir vaadde bulunduğumuz ardından ona kavuşan kimse (sırf) dünya hayatının geçici zevkini...”

35/8 “Kötü işi kendisine **güzel** gösterilip te onu güzel gören kimse mi ?..”

48/16 “Bedevilerden geri kalmış olanlara de ki : Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız vetya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size **güzel** bir mükafat verir...”

57/11 “Kim Allah’a **güzel** bir ödünç verecek olursa Allah da onun karşılığını kat kat verir...”

57/18 “Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah’a **güzel** bir ödünç verenler...”

64/17 “Eğer Allah’a **içten gelen istekle** ödünç verirsiniz Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar.”

73/20 “...Namazı kılın,zekâtı verin Allah’a **gönül hoşluğuyla** ödünç verin....”

55/70 “Cennetlerin hepsinde huyları iyi olan güzel yüzlü hanımlar vardır....”

55/76 “Yeşil yastıklara ve harikulade **güzel** döşemelere yaslanırlar...”

2/201 “Onlardan bir kısmı da ey Rabbimiz ! Bize dünya da bir **iyilik** ahirette de bir **iyilik** ver...”

3/120 “Size bir **iyilik** dokunsa bu onları tasalandırır....”

4/78 “...Kendilerine bir **iyilik** dokunsa bu Allah’tan derler....”

4/79 “Sana gelen **iyilik** Allah’tandır...”

7/156 “Bize bu dünyada da **iyilik** yap, ahirette de...”

9/50 “Eğer sana bir **iyilik** erişirse onların fenasına gider...”

16/30 “Sakınanlar da ‘Rabbimiz ne indirdi ?’ dediğinde ‘Hayır’ derler.Bu dünyada **güzel** davrananlara **güzel** mükafat verdi.”

16/41 “Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada **güzel** bir şekilde yerleştireceğiz...”

16/122 “Ona dünyada **güzellik** verdik...”

39/10 “Söyle : ‘Ey inanan kullarım ! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada **iyilik** yapanlara **iyilik** vardır...”

4/40 “şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez **iyilik** olursa onu katlar...”

42/23 “..Kim bir **iyilik** işlerse onun sevabını arttırırız..”

4/85 “Kim **iyi** bir işe aracılık ederse onunda o işten bir nasibi olur...”

33/21 “Andolsun ki, Resulullah’a sizin için, allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için **en mükemmel** bir örnek vardır.”

60/4 “İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten **güzel** bir örnek vardır...”

60/6 “Andolsun , onlarda sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü arzu edenler için **güzel** bir örnek vardır..”

6/160 “Kim bir **iyilikle** gelirse , ona getirdiğinin on katı..”

13/22 “Yine onlar...kötülüğü **iyilikle** savan kimselerdir..”

27/46 “Salih dedi ki : Ey kavmim ! **iyilik** dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz...”

27/89 “Kim **iyilikle** gelirse ona daha iyisi verilir...”

28/54 “...Bunlar kötülüğü **iyilikle** savarlar...”

28/84 “Kim bir **iyilik** getirirse ona bundan daha üstün karşılık vardır...”

41/34 “**iyilik** ile kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) engüzel bir tavırla önle.”

7/95 “Sonra kötülüğü değiştirip yerine **iyilik** getirdi...”

7/131 “Onlara bir **iyilik** gelince ‘bu bizim hakkımızdı’ dediler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı.”

13/6 “(Müşrikler) Senden **iyilikten** önce kötülüğü çabucak istiyorlar...”

16/125 “(Ey Muhammed!) Sen, Rabbin yoluna hikmet ve **güzel** öğütle çağır ve onlarla en **güzel** şekilde mücadele et.”

25/70 “Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başka. Allah onların kötülüklerini **iyiliklere** çevirir.”

7/168 “...Onlardan iyi kimseler vardır, içlerinde bulunan daha düşükleri de vardır.(Yaptıkları kötülüklerden) belki dönmerler diye onları **iyilik** ve kötülüklerle imtihan ettik.”

11/114 “...Çünkü **iyilikler** kötülükleri giderir..”

2/138 “Allah’ın boyası (ile parlayın).Boya yönünden Allah’tan daha **güzel** kimdir ?”

4/59 “...Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah’a ve Resul’e götürün ; bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha **iyidir**.”

4/86 “Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha **güzeli** ile selamlayın...”

4/125 “İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in Allah’ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha **güzel** olan kim vardır ?...”

5/50 “...iyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah’tan daha **güzel** kim vardır ?”

6/152 “Ergenlik çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece en **güzel** bir niyet ve maksatla yaklaşın...”

9/21 “Allah onları yapmakta olduklarının en **güzeli** ile mükafatlandırmak için küçük, büyük her masraf geçtikleri her vaadi mutlaka onların lehine yazılır.”

11/7 “O hanginizin âmel bakımından daha **güzel** olduğu hususunda sizi imtihan etmek için arş-ı su üzerinde iken gölleri ve yeri alyı günde yaratandır...”

12/3 “(Ey Muhammed !) Biz, sana bu Kur’an’ı vahyetmekle en **güzel** bir şekilde sana anlatıyoruz...”

16/96 “...Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en **güzeliyle** mükafatlarını vereceğiz.”

16/97 “Erkek veya kadın kim mü’min olarak iyi amel işlerse onu mutlaka **güzel** bir hayat ile yaşatırız...”

16/125 “(Ey Muhammed !) Sen, Rabbin yoluna hikmet ve **güzel** öğütlerle çağır ve onlarla en **güzel** şekilde mücadele et...”

17/34 “Yetimin malına, rüşdine erinceye kadar **tam bir iyi niyet** taşımaksızın yaklaşmayın...”

17/35 “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.”

17/53 “Kullarıma söyle : Sözün en **güzelini** konuşsunlar. Sonra şeytan aralarını bozar.”

18/7 “Biz insanların hangisinin daha **güzel** ama el edeceğine deneyelim diye yeryüzündeki herşeyi, dünyanın kendine mahsus bir zînet yaptık.”

19/73 “Kendilerine ayetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere : ‘iki topluluktan hangisinin mevki ve makamı daha hayırlı, meclis ve topluluğu daha **güzeldir** ?’dediler”

19/74 “Onlardan önce de eşya ve görünüş bakımından **güzel** olan nice nesiller helak ettik...”

23/14 “...Yapıp-yaratanların en **güzeli** olan Allah pek yücedir.”

23/96 “Sen, kötülüğü en **güzel** bir tutumla sav...”

24/38 “Çünkü Allah kendilerini, yaptıklarının en **güzeliyle** mükafatlandırarak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir...”

25/24 “O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir.”

25/33 “Onların sana karşı getirdikleri hiç bir temsil yoktur ki (Onun karşılığında) sana **doğrusunu** ve daha açığını getirmeyelim.”

29/7 “ıman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örtüyoruz ve onlara, yaptıklarının **daha güzeli** ile karşılık veririz.”

29/46 “İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak en **güzel** yoldan mücadele edin...”

37/125 “O en **güzel** yaratana bırakıp da ba’l isimli puta mı tapıyordunuz ?...”

39/23 “Allah sözün en **güzelini**, birbiriyle uyumlu ve bıkmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi...”

39/35 “Böylece Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü âmel ve hareketleri bile örtecek, yaptıklarının en **güzeliyle** mükafatlarını ihsan edecektir...”

39/55 “Kendiniz farkında olmayarak, ansızın başınıza azap gelmeden önce, rabbinizden size indirilenin en **güzeline** (Kur’an’a) tabi olun...”

41/33 “Allah’a çağırın iyi iş yapan ve ‘Ben müslümanlardanım’ diyenden daha **güzel** sözlü kim vardır.”

41/34 “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en **güzel** bir tavırla önle...”

46/16 “İşte kendilerinden yaptıklarının en **iyisini** kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar.”

67/2 “O ki hanginizin daha **güzel** davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır.”

95/4 “Biz gerçekten insanı en **güzel** bir şekilde yarattık”

39/18 “(Ey Muhammed !) Dinleyip te sözün en **güzeline** uyan kullarımı müjdele...”

7/145 “...bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en **güzelini** tutmalarını emret...”

4/95 “...Allah, malları ve canları ile cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de **güzellik** (cennet) vadetmiştir...”

7/137 “...Rabbinin İsrailoğulları’na verdiği **güzel** söz, sabırlarına karşılık yerine geldi...”

7/180 “En **güzel** isimler Allah’ındır, o halde O’na **güzel** isimlerle dua edim...”

17/110“...En **güzel** isimler O’na hastır.”

20/8 “...En **güzel** isimler sırf O’na mahsustur.”

59/24 “...En **güzel** isimler O’nundur.”

9/107 “Zarar vermek, inkar etmek, mü’minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resul’üne karşı savaşmış olan (adamın gelmesini) beklemek için bir mescid kuranlar ve (Bununla) **iyilikten** başka bir şey niyet etmedik diye mutlaka yemin edecek olanlarda vardır....”

10/26 “Güzel amel edenlere daha **güzel** mükafat, bir de fazlası vardır...”

13/18 “İşte Rabblerinin emrine uyanlar için en **güzeli** vardır.”

16/62 “Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah’a isnad ediyorlar. En **güzel** sonuç kendilerinin olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor...”

18/88 “İman edip te iyi davranan kimseye gelince, onun içinde en **güzel** bir karşılık vardır.”

41/50 “Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak “Bu benim hakkımdır. Kıyanetin kopacağını sanmıyorum. Rabbime götürülmüş olsam bile muhakkak O’nun yanında benim için daha **güzel** şeyler vardır” der. Biz o inkâr edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve mutlaka onlara ağır azap tattıracağız.”

53/31 “Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır. Bu, Allah’ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırılması içindir.”

57/10 “Ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Elbette içinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra infak edip savaşanlarla bir değildir. Onların derecesi daha sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en **güzel** olanı vaatetmiştir. Allah’ın yaptıklarınızdan haberi vardır.”

21/101 “Tarafımızdan kendilerine **güzellik** takdir ve tayin edilmiş olanlara gelince, işte bunlar, cehennemden uzak tutulurlar.”

92/5,6,7 “Kim verir ve sakınırsa, en **güzeli** de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlar, onda başarılı kılarız.”

92/8,9,10”Kim cimrilik edip vermez, kendini zengin sayıp Hakk’a boyun eğmez, en **güzeli** de yalan bulursa, biz de onu en zora yöneltiriz.”

2/195 “Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü hareket ve davranışınızda **dürüst** olun çünkü Allah **dürüst davrananları** sever.”

2/236 “.....iyilikle faydalandırmak muhsinler (iyi davranışlılar) için bir vazifedir.”

3/134 “O takva sahipleri ki, bollukta da, yoklukta da Allah için harcarlar ; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah ta **güzel davrananları** sever.”

3/148 “Allah onlara dünya nimetini ve daha da **güzeli** ahiret sevabını verdi. Allah **güzel** davrananları sever.”

5/13 “...Yine de sen onları affet ve aldırış etme, şüphesiz Allah **iyilik edenleri** sever.”

5/85 “Söyledikleri sözden dolayı Allah onlara, içinde ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İyi **hareket edenlerin** mükafatı işte budur.”

5/93 “ıman eden ve iyi işler yapanlara, hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, sana da hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince **güzel** yaptıkları takdirde tattıklarından dolayı günah yoktur. Allah iyi ve **güzel** yapanları sever.”

6/84 “...Biz **iyi davrananları** işte böyle mükafatlandırırız.”

7/56 “Yeyüzü ıslah edildikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve umarak O’na dua edin. Muhakkak ki **iyilik edenlere** Allah’ın rahmeti çok yakındır.”

7/161 “O zaman onlara ‘şu şehirde yerleşin. Onun mahsullerinden dilediğinizi yiyin, ‘Affet !’ deyin ve secde ederek şehrin kapısından girin ki biz de suçlarınızı bağışlayalım. **iyi hareket edenlere**, ileride daha fazlasıyla vereceğiz’ denmişti.”

9/91 “Allah ve Rasu’ü için öğüt verdikleri takdirde, zayıflara, hastalara ve harcayacak bir şey bulamayanlara bir günah yoktur. Zira **iyilik edenlerin** aleyhine bir yol yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.”

9/120 “...Çünkü Allah **iyilik yapanların** mükafatını zayi etmez.”

11/115“(Ey Muhammed) sabırlı ol, çünkü Allah **güzel iş yapanların** mükafatını zayi etmez.”

12/22 “(Yusuf) bülûğ çağına ulaşınca ona hüküm ve ilim verdik, işte **güzel davrananları** biz böyle mükafatlandırırız.”

12/36 “Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki : “Ben (rüyada) şarap sıktığımı gördüm” diğeri “Ben de başımın üstünde kuşların yediği ekmeği taşıdığımı gördüm” Onun yorumunu bize ver çünkü biz seni **güzel davrananlardan** görüyoruz.”

12/56 “...Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. ve **güzel davrananların** mükafatını zayi etmeyiz.”

12/78 “Dediler ki: Ey Aziz ! Gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy, Zira biz seni **iyilik edenlerden** görüyoruz.”

12/90 “...kim (Allah’tan) korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah, **güzel davrananların** mükafatını zayi etmez.”

22/37 “Onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır. Size verdiği hidayetden dolayı Allah’ı büyük tanımanız içindir. ki O,bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi.**Güzel davrananlara** müjdele.”

28/14 “Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. işte **güzel davrananları** biz böylece mükafatlandırırız.”

29/69 “Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah **iyi davrananlarla** beraberdir.”

31/3 “**Güzel davrananlar** için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiştir)”

37/80 “Çünkü biz **muhsinleri** böyle mükafatlandırırız.”

37/105 “Biz **muhsinleri** böyle mükafatlandırırız.”

37/110 “Biz **muhsinleri** böyle mükafatlandırırız.”

37/121 “Doğrusu biz **iyileri** böylece mükafatlandırırız.”

37/131 “şüphesiz biz, **iyi hareket edenleri** böyle mükafatlandırırız.”

39/34 “Rableri yanında dileyebilecekleri herşey onlarındır. İşte bu **muhsinlerin** mükafatıdır.”

39/58 “Yahut azâbı gördüğünde ‘keşke benim içim imkân bulursa da **iyilerden** olsam!’ diyeceği günden sakının.”

46/12 “Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa’nın kitabı vardı. Bu da, zulmedenleri uyarmak ve de **iyilik yapanlara** müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş bir kitaptır.”

77/44 “İşte biz **iyilik yapanları** böyle mükafatlandırırız.”

33/29 “Eğer Allah’ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki, Allah, içinizden **güzel davrananlar** için büyük bir mükafat hazırlamıştır.”

12/23 “...Allah’a sığınırım. Zira kocanız benim efendimdir, bana **güzel davranırdı**.”

12/100 “...Beni zindandan çıkarıp şeytan benimle kardeşimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdiği için Rabbim bana **ihsanda** bulundu.”

17/7 “Eğer **iyilik** ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz...”

18/30 “İman edip te **güzel davranışlarda bulunanlar**. Biz, güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz.”

28/77 “Allah’ın sana verdiği ahiret yurdunu gözet: ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana **ihsan** ettiği gibi, sen de insanlara **iyilik** et.”

32/7 “O ki yarattığı her şeyi **güzel** yapmış ve ilk başta insanı çamudan yaratmıştır.”

3/172 “Yara aldıktan sonra, yine Allah’ın ve Peygamber’in çağrısına uyanlar bunların içlerinden **iyilik yapanlar** ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır.”

5/93 “İman eden ve **iyi işler yapanlara** ; hakkıyla sakınıp iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince **güzel** yaptıkları takdirde tattıklarından dolayı günah yoktur. Allah **iyi ve güzel davrananları** sever.”

10/26 “**Güzel** amel edenlere daha **güzel** mükafat, bir de faydası vardır.”

16/30 “...Bu dünyada **güzel davrananlara**, **güzel** mükafat vardır. Ahiret yurdu ise onlar için daha hayırlıdır.”

39/10 “...Bu dünyada **iyilik yapanlara iyilik** vardır.”

40/64 “Allah, yeri sizin için bir mesken göğü de kubbemsi bir yapı gibi bina eden, size şekil verip te şeklinizi **güzel** yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandırandır.”

53/31 “Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır.Bu, Allah’ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, **güzel davrananları** da daha **güzeliyle** mükafatlandırması içindir.”

64/3 “...Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de **güzel** yaptı.”

65/11 “...Kim Allah’a inanır ve faydalı iş yaparsa, Allah onu altlarında ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah böylesine gerçekten **güzel** bir rızık vermiştir.”

4/128 “...Eğer **iyi geçinir** ve Allah’tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”

18/104 “**iyi** işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.”

28/77 “...Allah sana **ihsan** ettiği gibi, sen de iyilik et.”

2/178 “...Ancak kim kardeşi tarafından affedilirse kısas düşer. Bundan sonra iyiye uymak, öldürülenin velisine güzel bir şekilde ve tam olarak ödemek gerekir...”

2/195 “...Her türlü hareket ve davranışınızda **dürüst** olun, çünkü Allah **dürüstleri** sever.”

2/229 “Boşanma iki defadır. Bunlar ya iyilikle tutmak ya da **güzel ve adaletli bir biçimde** salıvermektir.”

9/100 “Öne geçen ilk muhacirler ve ensâr ile onlara **güzellikle** tabi olanlar var ya işte Allah onlardan râzı olmuştur.”

16/90 “Muhakkak ki Allah, adaleti, **iyiliği**, akrabaya yardım etmeyi emreder...”

16/128 “Çünkü Allah sakınanlar ve **güzel amel edenlerle** beraberdir.”

2/83 “Bir zamanlar biz, Benî İsrail’e “Yalnızca Allah’a kulluk edeceksiniz, ana-babaya **iyi** davranacaksınız, yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere **iyilik** edeceksiniz” diye emretmiş.....”

2/112 “Bilâkis, **muhsinlerden** olarak kim yüzünü Allah’a döndürürse, onun ecri Rabbi katındadır...”

4/125 “İşlerinde **doğru olarak** kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, Allah’ı, bir tanıyan dinine tabi olan kiseden dince daha **güzel** kim vardır?...”

4/36 “...Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya..., **iyi** davranın...”

4/62 “... ‘biz yalnızca **iyilik** etmek ve arayı bulmak istedik’ diye Allah’a yemin ederler.”

17/23 “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ana-babanıza da **iyi davranmanızı** kesin bir şekilde emretti...”

6/151 “...ana-baabya **iyilik** edin...”

37/113“Lâkin her ikisinin neslinden **muhsin** (iyi kimseler) olacağı gibi kendine açıktan kötülük edenlerde olacaktır.”

31/22 “Onu görüyormuşçasına ve **iyi davranışlar** içinde kendini Allah’a veren kimse...”

46/15 “Biz insana ana-babasına **iyilik** etmesini tavsiye ettik...”

51/16 “Çünkü onlar, bundan önce dünyada **güzel** davrananlardı.”

55/60 “**iyiliğin** karşılığı iyilikten başka bir şey midir.?”

TEZYİN

Anlamı

Tezyin : 1.Süslenmek, güzelleşmek 2.Güzelleştirmek 3.Birini traş etmek 4.(Kadın için) hazırlanmak, hazır olmak 5.Bir şeyi ya da birini övmek, lehinde konuşmak 6.Bir şeyi birinin gözleri önüne koymak 7.(Kadın için) hazırladı 8.Birini şöyle olduğuna inandırmak 9.Birine yapmayı önermek 10.Birine yapma fikri vermek

Tezyin : Süslemek

6/43 “...Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytanda onlara yaptıklarını **cazip gösterdi**.”

6/137 “Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi **hoş bir şeymiş gibi gösterdi** ki, hem kendilerini mahvetsinler,hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar.”

8/48 “Hani şeytan onlara yaptıkları işi **süsledi**...”

16/63 “Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) göndermişizdir. Fakat şeytan onlara yaptıkları işleri **güzel gösterip** onları doğru yoldan alıkoydu...”

29/38 “Ad ve Semud’u da (helak ettik)...şeytan onlara yaptıkları işleri **güzel gösterip** doğru yoldan çıkardı...”

6/108 “Onların. Allah’ı bir tarafa bırakarak taptıklarına sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah’a söverler! Böylece biz her ümmete yaptıkları işleri **câzip gösterdik**. Sonunda dönüşleri Rablerinedir....”

27/4 “şüphesiz biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine **süslü gösterdik** te o yüzden bocalar dururlar.”

37/6 “Biz yakın göğü bir **süsle yıldızlarla donattık...**”

41/12 “Böylece onları yedi gök olarak iki günde varetti ve her göğe görev vahyetti. Ve biz dünya semasını kandillerle **donattık..**”

41/25 “Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik te onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara **süslü gösterdiler...**”

49/7 “...Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize **zînet** yapmıştır.”

50/6 “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl da donatmışız?...”

48/12 “Aslında siz Peygamberlerin ve mü’minlerin ailelerinin bir daha dönmeyeceğini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize **güzel göründü** de kötü zanda bulundunuz ve helâkı haketmiş bir topluluk oldunuz.”

47/14 “Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işi kendisine **süslendirilen** ve kötü arzularına uyan kimse olur mu ?”

40/37 “...Böylece firavuna, yaptığı kötü **işi süslendi** ve yoldan saptırıldı...”

35/8 “Kötü işi kendisine **güzel gösterilip** te onu güzel gören kimse mi?”

67/5 “Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın göğü kandillerle **donattık...**”

15/16 “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve bakıp temaşa edenler için onu **süsledik.**”

15/39 “(İblis) dedi ki : Ey Rabbim! Andolsun ki,beni azdırmama karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) **süsleyeceğim...**”

13/33 “...Aslında inkâr edenlere hileleri **süslü gösterildi** ve onlar doğru yoldan alıkonuldular...”

10/12 “...İşte böylece haddi aşanlara yaptıkları şeyler **süslü gösterildi.**”

9/37 “...onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir...”

6/122 “...İşte kâfirlere yaptıkları böyle **süslü gösterilmiştir.**”

3/14 “Kadınlardan, oğullardan, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşten, salma atlardan, sağmal hayvanlardan ve ekinlerden gelen zevklere düşkünlük ve bağlılık insanlar için

bezenip süsllendi.Bunlar dünya hayatının metaidir. Nihayet varılacak güzel yer Allah'ın huzurudur.”

2/212 “İnkâr edip kâfir olanların, dünya hayatı **süsllendi...**”

10/24 “Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sebebiyle karışırlar. Nihayet yeryüzü **zinnetini takınıp süsllendiği** ve sahipleri de ona kadir olduklarını sandıkları bir sırada, gece veya gündüz, ona emrimiz gelirdi, onu sanki dün (öyle süslü) değilmiş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz...”

10/88 “Musa dedi ki: Ey Rabbimiz! Gerçekten Sen fiarvun ve kavmine dünya hayatında **zinnet** ve nice mallar verdin...”

7/32 “De ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı ki...”

16/8 “Atları, katırları ve eşekleri binmeniz için ve **süslenmeniz** için (yarattı)...”

18/7 “Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye, yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir **zinneti** yaptık.”

18/28 “(Resûl'üm) Sabah akşam Rablerine, sırf O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının **süsünü** isteyerek gözlerini onlardan çevirme.”

18/46 “Servet ve oğullar dünya hayatının **süsüdür**; Ölümsüz olan iyi işler ise, Rabbinin nezinde hem hem sevapça daha hayırlı hem de ümit etmeye daha layıktır.”

20/87 “Dediler ki: Biz sana olan vaadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz o kavmin (mısırlıların) **zinnet** eşyasından bir takım yüklenmiş, sonra da onu atmıştık.”

24/60 “...yaşlı kadınların **zinnetlerini** göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmada kendilerine bir vebal yoktur.”

37/6 “Biz, yakın göğü **bir süsle yıldızlarla süsledik.**”

57/20 “Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, **bir süs**, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olam isteğinden ibarettir...”

20/59 “Mûsa : ‘Buluşma zamanınız, bayram (**süs**) günü kuşluk vaktinde insanların toplanması (zamanı) olsun’ dedi.”

7/31 “Ey Adem oğulları her mescide girişinizde **zinnetli** elbiselerinizi giyin...”

28/79 “Karu bir gün ihtişam ve **zinnet** içinde milletin karşısına çıktı...”

11/15 “Kim (yalnız) dünya hayatını ve onun **zinnetini** istemekte ise, onların işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve onlar orada hiç bir zarara uğratılmazlar.”

28/60 “Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve **debdebesidir**. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır...”

33/28 “Ey Peygamber ! Eşlerine söyleGözlerini korusunlar namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere **zînetlerini** teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Kocaları, babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, ellerinin altında bulunan, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış hizmetçiler, yahut kadınların henüz gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına **zînetlerini** göstermesinler. Gizlemekte oldukları **zînetleri** anlaşılın diye ayaklarını yere vurmasınlar.”

DEĞERLENDİRME

Yapılan döküm sonucuna göre hüsn kelimesi türevleriyle birlikte Kur’an’da 200 civarında yerde geçmektedir. Kullanıldığı yerdeki anlamlarını sınıflandırmak istersek :

1. Güzel, hoş giden
2. Nail olunan nimet
3. Hayır ve taat
4. En güzel, Daha güzel, daha iyi
5. Nimet, sevap
6. En güzel manasında sıfat olup Kelimetullah
7. Azamet ve delalet hususunda tam ve kâmil olan
8. Hayırlı yol
9. Büyük nimetler

Cemal kelimesi ise 10 civarında yerde geçmekte olup bu kelime de kullanıldığı yerdeki anlamı itibariyle şöyledir:

1. güzel
2. güzel sabır
3. güzel afv
4. iyilikle salıverme
5. güzelce terketmek

Tezyin kelimesi ve aynı kökten gelen diğer kelimeler kırkın üzerinde yerde kullanılmış olup mana itibarıyla hoş göstermek, süslemek, donatmak, süs, bezek gibi Türkçe kelimelere karşılık olarak önerilmiştir.

Bunların sonucunda görülen şudur ki Kur'an'da seçilen kelimeler kullanıldıkları yerlerdeki anlamları itibarıyla 'Estetik'in konusu olmaktan ziyade 'Ethik'in konusu olmaktadır. Estetik olarak güzel dediğimiz şey de iyi ve doğru gibi bir değerdir. Güzel'in bu iki değerle ilişkisi olmakla birlikte Kant'tan beri bu üç değer arasında bir ayırım yapılmaktadır. şöyle ki "doğru değeri bir bilgi ve mantık değeri olup, bilgiyle ilgilidir. Doğru demek, konusuna uygun olan bilgi demektir. İyi değeri ise bir ahlak değeri olup eylem ve davranışlarımızla ilgilidir. Güzel ise salt estetik bir değerdir"

"Öte yandan güzel hoş ve faydalıdan da ayrılır. Eğilim ve iç tepilerimizi tatmin eden şeye hoş, işimize yarayan bir şeye de faydalı deriz."Ancak Estetiğin konusu olan güzel daha farklı bir mana taşımaktadır. Bergson'un dediği gibi güzelin seyredildiği sanat eserinde "tabiat,algıyı ihtiyaca bağlamayı unutmuştur."

İncelenen kelimelerde bu anlamda bir mana bulunamamıştır. "Güzel", Kur'an'da içsel bir değer olarak gösterilmiş ve zahiri güzellikler genellikle tezyin kelimesi kullanılarak belirtilmiş ve bunların cezbedici ve kötü yola sevkedici etkisi sürekli gösterilmiştir.

Seyyid Hüseyin Nasır'ın da pek yerinde olarak gösterdiği gibi "İslam sanatı asırlar boyunca Müslümanların içinde 'Allah'ı hatırlayarak ve nihai olarak sadece Allah'a ait olan (el-Cemil) güzelliği görüp tefekkür ederek yaşayabildiği bir vasat olarak gelmiştir."Bu bağlamda eğer Kur'an'da incelenen kelimelerin ifade ettikleri anlam ile estetiğin konusunu oluşturan güzel ile bir ilişki kurmak istediğimizde bunu, Kur'an'da tavsiye edilen davranış biçimlerinin yaşama geçirilmesi, hatırlatılması, öğretilmesi amaçlı her çabanın meyvesi olacak eserlerde yansıyan güzelliği inceleyerek başarabiliriz. Geleneksel sanatlarımızdaki usta çırak ilişkisi ve bu sanatların içeriği bize yol göstericidir.

Estetikle ilgili tüm sorunlar gibi Kur'an da, bu bağlamda işimize yarayacak, Güzal kavramını bulmak mümkünse de bunu değerlendirmek son derece zordur ve gerek bu çalışmayı yapanın arka planı, gerek çalışmanın konusu ve yöntemi ile özgün bir sonuca ulaşmak zordur. Başta da ifade edildiği gibi amacımız da bu değildir.Biz burada söz konusu kelimelerin Kur'an'da geçtiği yerlerin dökümünü yaparak genel bir fikir oluşturabilecek malzemenin bir kısmının toplu olarak görülmesini sağlamaya çalıştık. Bunda muvaffakiyet başarımız olacaktır.

Bibliyografya

Aydın, Abdullah ; Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, Aydın Yayınevi, Tarihsiz

Develliođlu, Ferit ; Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1995

Elmalı Hamdi Yazır; Hak Dini Ve Kur'an Dili, İstanbul 1979

ımâm-ı Gazâli; Varlıkların Yaratılış Hikmetleri-Aldanış, Ankara Tarihsiz

Kutub, Seyyid ; Fîzilâl-il-Kur'an, İstanbul Tarihsiz

Mahmud Çanga ; Kur'an-ı Kerim Lugati, Diyanet Yayınevi

Mevlana ; Divan-ı Kebir, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul

Mevlana ; Fîfi Mâfif, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1990

Meydan Larousse I-13, Meydan gazetecilik ve Neşriyat A.ş., İstanbul 1981

Mutçalı, Serdar ; Arapça Türkçe Lugat, Dağarcık Yayınları, İstanbul 1990

Nasr, Seyyid Hüseyin ; İslam Sanatı ve Maneviyatı, İnsan Yayınları, İstanbul 1992

Özek, Ali...; Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Tercümesi, Kral Fahd Kur'an-ı Kerim Baskı Kurumu, Medine 1992

Özek, Ali...; Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, Kral Fahd Mushaf Basım Kurumu, Medine 1992

Öztürk, Yaşar Nuri ; Din ve Fıtrat, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul 1992

Öztürk, Yaşar Nuri ; Kurlan Meali, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul 1992

Sarı, Mevlut ; Arapça Türkçe Lugat , İstanbul 1980

Tunalı, İsmail ; Felsefe ,Altın Kitaplar, İstanbul 1990

Uysal, Asım...; Hak Dini Ve Kur'an Dili Fihristi, İstanbul 1982

Yeğın, Abdullah ; Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat

Yetkin, Suut Kemal ; Estetik ve Ana Sotunları, İnkılâp ve Aka Yayınları, İstanbul 1979